

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Смоляк С.А. - Центральный экономико-математический институт РАН
Саматов А.С. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

Для применения затратного подхода к оценке актива стандарты оценки требуют определять затраты его воспроизводства или замещения. Однако методы определения этих затрат ориентированы на оценку прежде всего зданий и сооружений. Показывается, что к оценке большинства видов машин и оборудования затратный подход неприменим. Это связано с тем, что определить затраты воспроизводства и замещения машин во многих случаях невозможно. В тех же случаях, когда оценщик может их рассчитать, соответствующий метод оценки оказывается одним из методов сравнительного подхода.

Ключевые слова: машины, оборудование, стоимостная оценка, затратный подход, сравнительный подход, замещение, воспроизводство, износ, обесценение

On the applicability of the cost approach to the valuation of machinery and equipment

To apply the cost approach to the of an asset according to the valuation standards, it is necessary to determine its reproduction or replacement costs. However, the methods for determining these costs are focused primarily on valuation of buildings and structures. We show that the cost approach is not applicable to the valuation of most types of machinery and equipment. This is due to the fact that in many cases it is impossible to determine the costs of reproduction and replacement of equipment item. In other cases, when the appraiser can calculate them, the corresponding valuation method turns out to be one of the methods of the market approach.

Key words: machinery, equipment, valuation, cost approach, market approach, reproduction, replacement, depreciation

1. Подходы к стоимостной оценке

В этой статье мы рассмотрим некоторые

проблемы, возникающие при оценке рыночной стоимости машин и оборудования (далее – ма-

136

шин) с помощью затратного подхода. Однако вначале дадим необходимые определения, опираясь на Международные стандарты оценки 2017 (IVS 2017) и Европейские стандарты оценки 2016 (EVS 2016).

Стандарты оценки допускают использование различных видов стоимости, но основным таким видом является рыночная стоимость (РС). В соответствии с (IVS 2017, IVS 104, para. 30.1) под **рыночной стоимостью** актива понимается «расчетно-оценочная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения». Те условия к сделке и ее участникам, которые указаны в определении РС, далее для сокращения будем называть стандартными. Таким образом, можно сказать, что РС актива на определенную дату (дату оценки) отражает цену совершаемой на эту дату стандартной сделки с ним.

При оценке РС активов используются три подхода: сравнительный, доходный и затратный.

При **сравнительном** подходе стоимость актива определяется на основе цен его аналогов. Если стоимость актива оценивается на основе цен **идентичных** активов, то она обычно определяется как средняя из этих цен. Если же аналоги имеют другие качественные или количественные характеристики, в их цены вносятся необходимые корректировки, для чего обычно используются регрессионные зависимости цен аналогов от их характеристик, либо экспертные оценки (Справочник оценщика, 2019; Смоляк, 2016; Федотова, 2018). Необходимость корректировки цен возникает и в том случае, когда сделка совершалась на иную дату или в иных условиях, но на этом мы не будем останавливаться. Важно отметить, что именно сравнительный подход применяют для оценки машин **в новом состоянии** (произведенных, но еще не введенных в эксплуатацию). При этом для оценки используются данные о рыночных ценах аналогичных машин.

При **доходном** подходе стоимость актива определяется на основе тех выгод (чистых доходов), которые он может принести при последующем его использовании. Однако использовать актив можно разными допустимыми способами, обеспечивающими получение разных выгод. Согласно стандартам оценки IVS 2017 и EVS 2016, стоимость актива должна определяться применительно к такому способу, который является **наиболее эффективным**, т.е. дает

этот эффект измеряется суммой приведенных к дате оценки (дисконтированных) разновременных выгод (Виленский и др., 2015; Методические рекомендации ..., 2000). Поэтому, по сути, доходный подход опирается на **принцип ожидания выгоды**: стоимость актива равна сумме дисконтированных (к дате оценки) выгод от его последующего наиболее эффективного использования. Отметим, что так же измеряется и эффект (чистый дисконтированный доход, ЧДД, NPV) инвестиционного проекта.

При **затратном** подходе стоимость актива оценивается по затратам на его получение. В (IVS 2017, IVS 105, para. 60.1) этот подход характеризуется так:

«Затратный подход дает возможность получить показатель стоимости, используя экономический **принцип замещения**], согласно которому покупатель не заплатит за актив больше той суммы, в которую обойдется получение актива с равной полезностью, будь то посредством его приобретения или постройки – в отсутствие учета усложняющего фактора времени, неудобств, риска или других факторов. Этот подход дает возможность получить показатель стоимости путем расчета текущих затрат замещения или воспроизводства актива и внесения скидки на физический износ и все прочие уместные виды устаревания».

Этот подход применяется при оценке зданий и сооружений, поскольку здесь обычно имеется утвержденная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация, а ход строительства и соблюдение утвержденного проекта контролируются государственными органами.

2. Принцип замещения

Между тем, принцип замещения вытекает из принципа ожидания выгоды, на что оценщики пока не обращают внимания. Покажем это.

Рассмотрим проект, предусматривающий приобретение инвестором (девелопером) земельного участка, строительство здания на нем и последующую продажу объекта недвижимости по рыночной стоимости. Эффект такого проекта, очевидно, равен дисконтированной цене продажи здания за вычетом суммарных дисконтированных затрат на его создание. Если считать, что проект реализуется в течение T периодов (например, кварталов), а объект недвижимости продается в последнем периоде, то это условие можно записать в следующем виде (Виленский и др., 2015):

$$NPV = \frac{V}{(1+E)^T} - \sum_{n=1}^N \frac{Z_n}{(1+E)^{n-1}}, \quad (1)$$

где V – рыночная стоимость объекта недвижимости (выручка от его продажи); Z_n – затраты на реализацию проекта в n -м периоде; E – став-

шин) с помощью затратного подхода. Однако вначале дадим необходимые определения, опираясь на Международные стандарты оценки 2017 (IVS 2017) и Европейские стандарты оценки 2016 (EVS 2016).

Стандарты оценки допускают использование различных видов стоимости, но основным таким видом является рыночная стоимость (РС). В соответствии с (IVS 2017, IVS 104, para. 30.1) под **рыночной стоимостью** актива понимается «расчетно-оценочная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения». Те условия к сделке и ее участникам, которые указаны в определении РС, далее для сокращения будем называть стандартными. Таким образом, можно сказать, что РС актива на определенную дату (дату оценки) отражает цену совершаемой на эту дату стандартной сделки с ним.

При оценке РС активов используются три подхода: сравнительный, доходный и затратный.

При **сравнительном** подходе стоимость актива определяется на основе цен его аналогов. Если стоимость актива оценивается на основе цен *идентичных* активов, то она обычно определяется как средняя из этих цен. Если же аналоги имеют другие качественные или количественные характеристики, в их цены вносятся необходимые корректировки, для чего обычно используются регрессионные зависимости цен аналогов от их характеристик, либо экспертные оценки (Справочник оценщика, 2019; Смоляк, 2016; Федотова, 2018). Необходимость корректировки цен возникает и в том случае, когда сделка совершалась на иную дату или в иных условиях, но на этом мы не будем останавливаться. Важно отметить, что именно сравнительный подход применяют для оценки машин **в новом состоянии** (произведенных, но еще не введенных в эксплуатацию). При этом для оценки используются данные о рыночных ценах аналогичных машин.

При **доходном** подходе стоимость актива определяется на основе тех выгод (чистых доходов), которые он может принести при последующем его использовании. Однако использовать актив можно разными допустимыми способами, обеспечивающими получение разных выгод. Согласно стандартам оценки IVS 2017 и EVS 2016, стоимость актива должна определяться применительно к такому способу, который является *наиболее эффективным*, т.е. дает наибольший эффект. Для участников рынка

этот эффект измеряется суммой приведенных к дате оценки (дисконтированных) разновременных выгод (Виленский и др., 2015; Методические рекомендации ..., 2000). Поэтому, по сути, доходный подход опирается на **принцип ожидания выгод** – стоимость актива равна сумме дисконтированных (к дате оценки) выгод от его последующего наиболее эффективного использования. Отметим, что так же измеряется и эффект (чистый дисконтированный доход, ЧДД, NPV) инвестиционного проекта.

При **затратном** подходе стоимость актива оценивается по затратам на его получение. В (IVS 2017, IVS 105, para. 60.1) этот подход характеризуется так:

«Затратный подход дает возможность получить показатель стоимости, используя экономический **принцип замещения**, согласно которому покупатель не заплатит за актив больше той суммы, в которую обойдется получение актива с равной полезностью, будь то посредством его приобретения или постройки – в отсутствие учета усложняющего фактора времени, неудобств, риска или других факторов. Этот подход дает возможность получить показатель стоимости путем расчета текущих затрат замещения или воспроизводства актива и внесения скидки на физический износ и все прочие уместные виды устаревания».

Этот подход применяется при оценке зданий и сооружений, поскольку здесь обычно имеется утвержденная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация, а ход строительства и соблюдение утвержденного проекта контролируются государственными органами.

2. Принцип замещения

Между тем, принцип замещения вытекает из принципа ожидания выгод, на что участники пока не обращают внимания. Покажем это.

Рассмотрим проект, предусматривающий приобретение инвестором (девелопером) земельного участка, строительство здания на нем и последующую продажу объекта недвижимости по рыночной стоимости. Эффект такого проекта, очевидно, равен дисконтированной цене продажи здания за вычетом суммарных дисконтированных затрат на его создание. Если считать, что проект реализуется в течение T периодов (например, кварталов), а объект недвижимости продается в последнем периоде, то это условие можно записать в следующем виде (Виленский и др., 2015):

$$NPV = \frac{V}{(1+E)^T} - \sum_{n=1}^N \frac{Z_n}{(1+E)^{n-1}}, \quad (1)$$

где V – рыночная стоимость объекта недвижимости (выручка от его продажи); Z_n – затраты на реализацию проекта в n -м периоде; E – ставка дисконтирования для выбранной длительности

сти периода.

Если здание – обычное, а не уникальное, а технология строительства – эффективна, то эффект такого проекта должен быть **нулевым**. Действительно, если бы он был отрицательным, его никто не стал бы реализовывать. Наоборот, если бы этот эффект был положительным, то вложения в него давали бы доходность, превышающую ставку дисконтирования, т.е. доходность альтернативных направлений инвестирования. Но тогда типичные участники рынка стали бы вкладывать средства именно в такие проекты, а не, например, в государственные облигации или акции, что в условиях рыночного равновесия невозможно.

Таким образом, должно быть $NPV=0$. Отсюда и из формулы (1) получаем, что:

$$V = \sum_{n=1}^N Z_n (1+E)^{T-n+1} =$$

том числе – банковскую) экспертизу. Конечно, производители машин каждой марки периодически составляют калькуляции их себестоимости, однако они обычно являются коммерческой тайной и потому недоступны типичным участникам рынка и оценщикам.

К тому же, даже если оценщик смог выявить размер затрат на изготовление одной машины соответствующим предприятием, он должен еще как-то убедиться, что в этих затратах:

- отражен наиболее эффективный способ изготовления машины,
- учтены затраты тех и только тех ресурсов, которые действительно необходимы для изготовления машины,
- цены затраченных при производстве машины ресурсов (например, комплектующих изделий или энергоресурсов) – рыночные, а не

сти периода.

Если здание – обычное, а не уникальное, а технология строительства – эффективна, то эффект такого проекта должен быть **нулевым**. Действительно, если бы он был отрицательным, его никто не стал бы реализовывать. Наоборот, если бы этот эффект был положительным, то вкладывая в него давали бы доходность, превышающую ставку дисконтирования, т.е. доходность альтернативных направлений инвестирования. Но тогда типичные участники рынка стали бы вкладывать средства именно в такие проекты, а не, например, в государственные облигации или акции, что в условиях рыночного равновесия невозможно.

Таким образом, должно быть $NPI=0$. Отсюда и из формулы (1) получаем, что:

$$V = \sum_{n=1}^N Z_n (1+E)^{T-n+1} = \sum_{n=1}^N Z_n + \sum_{n=1}^N Z_n [(1+E)^{T-n+1} - 1]$$

Но это равенство означает, что рыночная стоимость построенного объекта равняется сумме приведенных к моменту продажи (компаундированных) затрат на покупку участка и строительство объекта, т.е. включает две составляющих.

- сумму самих этих затрат (первый член в правой части формулы);

- нормальный (на уровне ставки дисконтирования) доход на вложенный в проект капитал (второй член в правой части формулы), который оценщики именуют «предпринимательской прибылью».

Применение затратного подхода при оценке машин в литературе считается допустимым. Выясним, правильно ли это. Для этого заметим, что стандарты оценки (IVS 2017), (FVS 2016), (ФСО №7), (ФСО №10) предусматривают два метода затратного подхода: это метод затрат *воспроизводства* и метод затрат *замещения*. Рассмотрим их оба.

3. Метод затрат воспроизводства

При этом методе стоимость машины определяется затратами на воссоздание (воспроизводство) точной копии объекта. Но как это можно сделать практически, хотя бы при оценке новых (произведенных, но еще не введенных в эксплуатацию) машин?

Для оценки затрат на создание здания или его точной копии достаточно иметь соответствующий проект и смету (разумеется, уточненную с учетом уровня цен, сложившегося на дату оценки). Казалось бы, точно так же можно поступить и в отношении машины. Однако сметы на создание машин обычно не составляются, а проекты производства новых марок машин обычно не проходят независимую (в

том числе – банковскую) экспертизу. Конечно, производители машин каждой марки периодически составляют калькуляции их себестоимости, однако они обычно являются коммерческой тайной и потому недоступны типичным участникам рынка и оценщикам.

К тому же, даже если оценщик смог выяснить размер затрат на изготовление одной машины соответствующим предприятием, он должен еще как-то убедиться, что в этих затратах:

- отражен наиболее эффективный способ изготовления машины;

- учтены затраты тех и только тех ресурсов, которые действительно необходимы для изготовления машины;

- цены затраченных при производстве машины ресурсов (например, комплектующих изделий или электроэнергии) – рыночные, а не завышены или занижены в силу особых условий или обстоятельств покупки.

И если окажется, что на те же цели типичные участники рынка должны потратить иную сумму, общую сумму затрат на изготовление машины придется скорректировать.

В (Асаул, 2011), (Федотова, 2018) и других публикациях затраты на изготовление машины предложено определять, корректируя ее рыночную цену с помощью коэффициентов, учитывающих норму прибыли производителя машины, размер торговой наценки и др. Это представляется явно неудачным по двум причинам. Во-первых, информация о рыночных ценах (не только оцениваемой машины, но и ее аналогов) гораздо эффективнее используется при сравнительном подходе к оценке, дающем возможность учесть и цены различных аналогов оцениваемой машины. Во-вторых, для реализации предложенного способа надо знать заданную в цене норму прибыли производителя машины и ее продавца (дилера). А такие сведения обычно недоступны типичным участникам рынка и оценщикам. К тому же цена производителя может существенно отличаться от себестоимости, как в большую, так и в меньшую сторону. Аналогично поступают и дилеры, варьируя торговой наценкой или предоставляя значительные скидки на определенные марки машин. Поэтому сведения о *средней* рентабельности производителя и *средней* торговой наценке для проведения соответствующих расчетов оказываются бесполезными.

Надо учесть также характерное для машиностроительных заводов влияние *серийности* производства на затраты. Между тем, для оценки конкретной машины нужны только затраты на изготовление аналогичной *одной* машины, которые будут существенно больше себестоимости машины в серийном производстве. При этом на разных видах производств за-

висимости затрат на производство машин от серийности – разные, и оценщикам они, как правило, не известны. Отметим, что подобных зависимостей в строительном производстве нет (разве что при бурении скважин на одном нефтяном месторождении), из-за чего оценка зданий и сооружений принципиально отличается от оценки машин и оборудования.

Многие машины собираются из стандартных или типовых элементов (узлов, блоков), продаваемых на рынке. Казалось бы, затраты воспроизводства здесь можно рассчитать, сложив рыночные стоимости этих элементов и «собственные затраты изготовителя», т.е. стоимость сборочных (монтажных) и некоторых других работ. В этом – суть соответствующего *поэлементного* метода оценки машин (Федотова, 2018). Однако и здесь возникают проблемы.

при оценке сколько-нибудь сложных машин оказывается практически невозможным. Однако есть и еще один способ.

Как говорилось выше, стандарты оценки допускают определять затраты воспроизводства машины на основе затрат на **приобретение** ее точной копии. И, в самом деле, покупатель не заплатит за машину больше той суммы, в которую обойдется приобретение ее точной копии, т.е. цены этой копии. В таком случае, чтобы оценить машину, необходимо выяснить, по каким ценам продаются ее точные копии. Этот метод действительно позволяет оценить стоимость машины, только относится он не к затратному подходу, а к **сравнительному**, и к тому же только к новым машинам, у которых на рынке есть точные копии (ибо все подержанные машины одной марки различаются и не могут воспроизводиться как точные копии

зависимости затрат на производство машин от серийности – разные, и оценщикам они, как правило, не известны. Отметим, что подобных зависимостей в строительном производстве нет (разве что при бурении скважин на одном нефтяном месторождении), из-за чего оценка зданий и сооружений принципиально отличается от оценки машин и оборудования.

Многие машины собираются из стандартных или типовых элементов (узлов, блоков), продаваемых на рынке. Казалось бы, затраты воспроизводства здесь можно рассчитать, сложив рыночные стоимости этих элементов и «собственные затраты изготовителя», т.е. стоимость сборочных (монтажных) и некоторых других работ. В этом – суть соответствующего *поэлементного* метода оценки машин (Федотова, 2018). Однако и здесь возникают проблемы.

Во-первых, для этого нужно подробное описание конструкции машины, чертежи и спецификации. Более того, для оценки затрат на сборку нужно иметь хоть какую-то информацию о том, в каком порядке и каким способом элементы собирают.

Во-вторых, необходимо знать стоимости **всех** элементов, из которых состоит машина. А среди них могут оказаться элементы, не представленные на рынке (не являющиеся стандартными или типовыми). Оценить их стоимость будет затруднительно, особенно если неизвестно, по какой технологии их изготавливают. Конечно, в калькуляции завода-производителя общая стоимость таких элементов составляет какой-то процент от стоимости стандартных и типовых элементов, но это отнюдь не означает, что любой участник рынка может сам изготовить или приобрести их за соответствующую сумму.

В-третьих, процесс сборки может быть защищен патентами и порой требует специального оборудования, которого на рынке может и не быть. Поэтому оценить и подтвердить рыночными свидетельствами затраты на сборку отдельных элементов машины не просто.

Все это резко ограничивает сферу применения поэлементного метода. В (Федотова, 2018) его рекомендуют, когда оцениваемую машину можно собрать из нескольких составных типовых или стандартных частей, продаваемых на рынке, причем сборка (монтаж) не является слишком трудной и не требует сложного и дорогостоящего оборудования. Однако такие машины, будучи простыми по конструкции и несложными в изготовлении, широко представлены на рынке. Поэтому оценить их стоимость с помощью сравнительного подхода будет гораздо проще и точнее.

Таким образом, использовать указанные способы определения затрат воспроизводства

при оценке сколько-нибудь сложных машин оказывается практически невозможным. Однако есть и еще один способ.

Как говорилось выше, стандарты оценки допускают определять затраты воспроизводства машины на основе затрат на **приобретение** ее точной копии. И, в самом деле, покупатель не заплатит за машину больше той суммы, в которую обойдется приобретение ее точной копии, т.е. цены этой копии. В таком случае, чтобы оценить машину, необходимо выяснить, по каким ценам продаются ее точные копии. Этот метод действительно позволит оценить стоимость машины, только относительно он не к затратному подходу, а к **сравнительному**, и к тому же только к новым машинам, у которых на рынке есть **точные копии** (ибо все подержанные машины одной марки различаются и не могут рассматриваться как точные копии друг друга). Более того, такой метод не может обеспечить достаточную точность оценки, ибо (в отличие от других методов сравнительного подхода) не допускает использования данных о ценах аналогичных машин других марок.

Итак, мы выяснили, что там, где практически можно применить метод затрат воспроизводства к оценке новой машины, он оказывается одним из методов сравнительного подхода, не обеспечивающим к тому же достаточной точности оценки. Очевидно также, что к оценке подержанных машин метод затрат воспроизводства также неприменим, ибо создание точной копии подержанной машины потребует огромных затрат, в чем давно убедились реставраторы.

4. Метод затрат замещения

При использовании метода затрат замещения, согласно (IVS 2017) и (EVS 2016), стоимость актива определяется затратами на получение аналогичного «актива равной полезности». Поэтому вначале надо понять, как понимать этот термин в отношении машин. Поскольку этот термин включает определение «равной», то ясно, что речь идет о какой-то измеримой характеристике полезности машины. Но, хотя вопросами измерения полезности занимаются теория полезности (Fishburn, 1970) и квалиметрия (Азгальдов, 2011), общепринятых измерителей полезности машин пока нет, во всяком случае, оценщикам они неизвестны.

Если же рассматривать полезность как экономическую категорию, то она проявляется именно в способности актива приносить выгоды. Поскольку машины способны приносить выгоды на протяжении всего срока их службы, то «машины равной полезности» – это машины, приносящие идентичные по величине и распределению во времени *потоки* выгод. Такими будут новые машины одной марки, но никак не подержанные машины одной марки и, тем бо-

лее, машины разных марок. Поэтому «активы равной полезности» могут быть только точными копиями друг друга, а тогда окажется, что машина оценивается методом затрат воспроизводства. К тому же, чтобы убедиться в идентичности денежных потоков, приносимых разными (не являющимися копиями друг друга) машинами, эти потоки надо вначале рассчитать. Но тогда для оценки стоимости машины достаточно использовать доходный подход, не обращаясь к какому-то «активу равной полезности». Представляется, что авторы (IVS 2017), говоря о затратном подходе, имели в виду совсем не это.

Между тем, процедура применения метода затрат замещения выглядит в (IVS 2017, IVS 105, paras 70.4-70.5) следующим образом:

• подбирается аналог – «современный эквивалент актива, имеющий ту же полезность, по

му подходу. Более того, поскольку в данном случае МСО требует, чтобы «современный эквивалент» имел современный дизайн и был изготовлен с использованием современных эффективных материалов и технологий, то тем самым выбор аналогов здесь искусственно ограничивается (по сравнению с «обычным» сравнительным подходом).

На третьем этапе полученные в результате затраты необходимо скорректировать для учета физического износа, функционального и внешнего (экономического) устаревания. Физический износ при этом учитывается теми же методами, что и в сравнительном подходе, а функциональное устаревание в стандартах оценки трактуется как «любая утрата полезности в результате низкой производительности/эффективности оцениваемого актива по сравнению с его современным аналогом» (IVS

лее, машины разных марок. Поэтому «активы равной полезности» могут быть только точными копиями друг друга, а тогда окажется, что машина оценивается методом затрат воспроизводства. К тому же, чтобы убедиться в идентичности денежных потоков, приносимых разными (не являющимися копиями друг друга) машинами, эти потоки надо вначале рассчитать. Но тогда для оценки стоимости машины достаточно использовать доходный подход, не обращаясь к какому-то «активу равной полезности». Представляется, что авторы (IVS 2017), говоря о затратном подходе, имели в виду совсем не это.

Между тем, процедура применения метода затрат замещения выглядит в (IVS 2017, IVS 105, paras 70.4-70.5) следующим образом:

- подбирается аналог - «современный эквивалент» актива, имеющий ту же полезность, но имеющий современный дизайн и изготовленный с использованием современных эффективных материалов и технологий;

- производится «расчет всех затрат, которые бы понес типичный участник, желающий создать или приобрести» такой аналог в новом состоянии. Сумма этих затрат отразит, по существу, затраты замещения актива (при допущении, что он является новым);

- полученные затраты корректируются с учетом физического износа и всех соответствующих форм устаревания. Результатом таких корректировок являются «амортизированные затраты замещения».

Проблемы с этой процедурой возникают уже на первом этапе. Дело в том, что машина и ее «современный эквивалент» обычно **различаются по полезности**. Дело в том, что «современный эквивалент» оцениваемой машины обычно выбирается из числа машин, имеющих возможно лучшие технико-экономические характеристики. Но тогда и полезность выбранного «современного эквивалента» должна быть больше. Далее, машина и ее «современный эквивалент», как правило, обладают разными функциональными возможностями. Новые аналоги «старых» машин часто обладают новыми функциями, порой – за счет менее эффективного выполнения некоторых «старых» операций. Поэтому и **сферы их применения** отличаются. Это значит, что реализовать даже первый этап рассматриваемой процедуры практически невозможно.

Но пусть это как-то удалось сделать. Тогда на втором этапе рассматриваемой процедуры надо оценить затраты на создание или приобретение отобранного аналога. Но, как мы видели, оценить затраты на *создание* машины практически невозможно. Если же оценивать машину по затратам на *приобретение* ее аналога, такой метод будет относиться к сравнительно-

му подходу. Более того, поскольку в данном случае МСО требует, чтобы «современный эквивалент» имел современный дизайн и был изготовлен с использованием современных эффективных материалов и технологий, то тем самым выбор аналогов здесь искусственно ограничивается (по сравнению с «обычным» сравнительным подходом).

На третьем этапе полученные в результате затраты понадобятся скорректировать для учета физического износа, функционального и внешнего (экономического) устаревания. Физический износ при этом учитывается теми же методами, что и в сравнительном подходе, а функциональное устаревание в стандартах оценки трактуется как «любая утрата полезности в результате низкой производительности/эффективности оцениваемого актива по сравнению с его современным аналогом» (IVS 2017, IVS 105, para 80.2b). Такая трактовка еще раз подтверждает неравноценную полезность оцениваемой машины и ее «современного аналога». Более того, при такой трактовке полезность машины почему-то сводится только к ее производительности (непонятно, на каких именно операциях), хотя для владельцев машины она включает и многие другие характеристики машины, например, ее надежность. Поэтому нередко покупатели предпочитают менее производительные, но более надежные машины.

На это могут возразить, что в IVS 2017 говорится не только о производительности, но и об эффективности. Однако термин «эффективность» столь же многозначен, как и «полезность», а какой-то его конкретизации в IVS 2017 не дается. Правда, в других положениях этих стандартов говорится о «наиболее эффективном использовании», но тогда явно подразумевается получение максимального экономического эффекта, оцениваемого методом ДДП (дисконтирования денежных потоков), т.е. с помощью доходного подхода. При таком понимании «эффективности» функциональное устаревание в IVS 2017 могло бы определяться как уменьшение экономического эффекта от использования оцениваемого актива по сравнению с его аналогом. Но тогда, чтобы учесть функциональное устаревание актива при оценке его стоимости, необходимо было бы вначале оценить эту стоимость с помощью доходного подхода (методом ДДП), что явно нелогично.

По нашему мнению, требование Международных стандартов оценки учитывать функциональное устаревание машин и оборудования путем сопоставления их с «современным аналогом» явилось результатом некритического и механического распространения на них методов оценки недвижимости.

Процедура применения метода затрат заме-

щения (ФСО №1) и (ФСО №10) описана несколько иначе, чем в IVS 2017. А именно, на первом этапе аналог уже не обязан обеспечивать равную полезность – говорится лишь об «объекте, имеющем аналогичные полезные свойства». Но тогда сразу возникают две серьезные проблемы.

Во-первых, становится неясным, как следует понимать замещение одной машины другой, отличающейся по полезности. Ясно, что нередко единицу какого-либо потребляемого в производстве сырья, материала или энергоресурса можно заменить эквивалентным количеством единиц аналогичного товара. Однако уже по отношению к машинам сделать это нельзя. Так, одну и даже десяток машин одной марки, имеющих неизменную производительность на протяжении своего срока службы 7 лет, нельзя

заменить одной новой машиной и получить тот же результат.

Обратим внимание также на то, что в (Вейт, 2009) и (Федотова, 2018) поправочный коэффициент к стоимости аналога определяется исходя из значений «показателя качества» обеих машин, причем выбор такого показателя оставлен на усмотрение оценщика (правда, в приводимых примерах эту роль играет производительность). Между тем, измерением качества объектов занимается своя научная дисциплина – квалиметрия, а соответствующие достаточно сложные методы не сводятся к отбору какой-то одной «подходящей» характеристики объекта (Алгальдов, 2011).

Очевидно, что, оценивая машину по данным о ее аналогах с известными ценами, необходимо учитывать различия в их полезности. Прак-

щения (ФСО №1) и (ФСО №10) описана несколько иначе, чем в IVS 2017. А именно, на первом этапе аналог уже не обязан обеспечивать равную полезность – говорится лишь об «объекте, имеющем аналогичные полезные свойства». Но тогда сразу возникают две серьезные проблемы.

Во-первых, ставится неясным, как следует понимать замещение одной машины другой, отличающейся по полезности. Ясно, что нередко единицу какого-либо потребляемого в производстве сырья, материала или энергоресурса можно заменить эквивалентным количеством единиц аналогичного товара. Однако уже по отношению к машинам сделать это нельзя. Так, одну и даже десяток машин одной марки, имеющих неизменную производительность на протяжении своего срока службы 7 лет, нельзя заместить никаким количеством машин другой марки, производительность которых постоянно снижается на протяжении срока службы 9 лет. Невозможно такое замещение и в случае, когда при выполнении одних операций более производительной оказывается машина первой марки, а при выполнении других – машина второй марки. Всё дело в том, что полезность машины не сводится к ее производительности или какой-то иной ее количественной характеристике, позволяющей непосредственно приравнять машину к какому-то количеству замещающих ее аналогов.

Во-вторых, обойтись без учета различий в полезности оцениваемой машины и ее аналога все равно нельзя. Логичным было бы считать, что это надо делать на третьем этапе процедуры, а именно – при определении функционального и/или экономического устаревания. Однако о том, где именно и как надо учитывать различия в полезности, в (ФСО №10) ничего не говорится. На этот вопрос дают ответ некоторые российские учебники по оценке машин, например, в (Антонов, 2005), (Вейг, 2009), (Асаул, 2011), (Федотова, 2018). По сути, для учета различий в полезности оцениваемой машины и ее аналога здесь предлагается умножать затраты на создание или приобретение аналога на некий коэффициент. Приводятся и разные формулы для такого коэффициента, учитывающие некоторые характеристики обеих машин (например, их производительность и сроки службы). Однако само по себе умножение стоимости аналога на коэффициент, равный, например, 1/2, не означает, что две оцениваемые машины можно заместить одним аналогом и получить тот же результат. Ведь аналогичная ситуация имеет место и в других ситуациях оценки. Например, если обесценение («физический износ») подержанной машины составляет 50%, то из этого не следует, что две машины с таким износом можно заместить од-

ной новой машиной и получить тот же результат.

Обратим внимание также на то, что в (Вейг, 2009) и (Федотова, 2018) поправочный коэффициент к стоимости аналога определяется исходя из значений «показателя качества» обеих машин, причем выбор такого показателя оставлен на усмотрение оценщика (правда, в приводимых примерах эту роль играет производительность). Между тем, измерением качества объектов занимается своя научная дисциплина – квалиметрия, а соответствующие достаточно сложные методы не сводятся к отбору какой-то одной «подходящей» характеристики объекта (Алгальдов, 2011).

Очевидно, что, оценивая машину по данным о ее аналогах с известными ценами, необходимо учитывать различия в их полезности. Практически для этого надо было бы принять во внимание возможно большее количество количественных и качественных характеристик машин. В то же время использовать термин «показатель качества» для результирующих поправок или поправочных коэффициентов представляется нецелесообразным, особенно, если учесть, что основная масса оценщиков с квалиметрией не знакома. Не случайно в IVS 2017 о качестве объектов оценки и их аналогов вообще ничего не говорится.

Как видим, применение метода затрат замещения сопряжено с многочисленными методологическими трудностями. Однако, если для оценки машин использовать сравнительный подход, то такого рода трудностей не возникает. Ведь в таких случаях оценщики вначале строят многофакторные регрессионные зависимости цен аналогичных машин от их количественных и качественных характеристик, а затем – применяют их к оценке конкретной машины с известными характеристиками. Такие методы позволяют учесть большее количество количественных и качественных характеристик машин (включая и характеристики их технического состояния), не требуя при этом ни введения каких-либо «показателей качества», ни расчетов функционального и экономического устаревания. Более того, там, где метод затрат замещения опирается на информацию о рыночных ценах «замещающих» аналогов, он становится просто одним из методов сравнительного подхода, что, конечно, вызывает естественные вопросы у заказчиков оценки и экспертов, проверяющих отчеты об оценке.

Мы видим, что оценивать машину на основе затрат ее замещения оказывается практически возможным только тогда, когда оценщик опирается на затраты по приобретению машин-аналогов (т.е. на их рыночные цены). Однако такой метод оценки явно относится к сравнительному, но никак не к затратному подходу.

5. О рекомендациях по применению затратного подхода

Проведенный анализ показывает, что оценивать стоимость машин (особенно – подержанных) методами затрат воспроизводства или замещения практически невозможно. К оценке машин в новом состоянии метод затрат воспроизводства применим, но тогда он оказывается одним из методов сравнительного подхода, причем не самым подходящим. Это позволяет сделать вывод о **нецелесообразности применения затратного подхода к оценке серийно выпускаемых машин и оборудования.**

Естественно, что отдельные оценщики не согласятся с таким выводом и увидят в нем противоречие со стандартами оценки. В связи с этим посмотрим, в каких же случаях стандарты оценки рекомендуют применять затратный

Как видим, здесь сферой применения затратного подхода будет оценка специализированных машин, которые либо очень редко продаются или сдаются на рынке, либо вообще не представлены на рынке, и не могут быть оценены на основе доходного подхода. Но положения это не исправляет. Дело в том, что аналогом (современным эквивалентом) специализированной машины может быть только другая специализированная машина, которая тоже «редко, если вообще когда-либо, продается или сдается на рынке». Стало быть, оценить затраты на изготовление аналога столь же трудно, как и затраты на изготовление оцениваемой машины.

Аналогичные проблемы возникают и при использовании российских стандартов оценки. Так, в (ФСО №1, п. 19) говорится, что «затратный подход преимущественно применяется в

5. О рекомендациях по применению затратного подхода

Проведенный анализ показывает, что оценивать стоимость машин (особенно – подержанных) методами затрат воспроизводства или замещения практически невозможно. К оценке машин в новом состоянии метод затрат воспроизводства применим, но тогда он оказывается одним из методов сравнительного подхода, причем не самым подходящим. Это позволяет сделать вывод о **нецелесообразности применения затратного подхода к оценке серийно выпускаемых машин и оборудования.**

Естественно, что отдельные оценщики не согласятся с таким выводом и увидят в нем противоречие со стандартами оценки. В связи с этим посмотрим, в каких же случаях стандарты оценки рекомендуют применять затратный подход.

Согласно (IVS 2017, IVS 104, para 60.2), «затратный подход следует применять ... при наличии следующих обстоятельств:

(а) участники способны воссоздать актив, обладающий практически такой же полезностью, что и оцениваемый актив, без каких-либо нормативных или юридических ограничений, и этот актив возможно будет создан настолько быстро, что участник не захочет платить значительную премию за возможность немедленного использования оцениваемого актива,

(б) [оцениваемый] актив непосредственно не приносит дохода, а специфический характер актива не позволяет пользоваться доходным подходом и / или сравнительным подходом».

При этом применение затратного подхода в (IVS 2017, IVS 300, para 70.1) и (ФСО № 10, п. 14а) считается целесообразным именно при оценке специализированных машин и оборудования. Между тем, для таких машин условие (а) оказывается невыполнимым. Если же речь идет о серийно выпускаемых машинах, то такие машины разного возраста всегда имеются на рынке, так что для их оценки применим сравнительный подход. Поэтому для них не выполняется и условие (б).

Немного иначе, но более четко, сфера применения затратного подхода определена в (EVS 2016, EVIP 5, para 64.1.1): «Затратный подход наиболее часто используется для оценки стоимости замещения специализированных объектов имущества и других объектов, которые очень редко, если вообще когда-либо, продаются или сдаются на рынке. Это означает, что затратный подход, как правило, используется только тогда, когда отсутствие активности на рынке не позволяет применить сравнительный подход и когда оценка объектов имущества, подлежащих оценке, не может быть проведена на основе доходного подхода».

Как видим, здесь сферой применения затратного подхода будет оценка специализированных машин, которые либо очень редко продаются или сдаются на рынке, либо вообще не представлены на рынке, и не могут быть оценены на основе доходного подхода. Но положения это не исправляет. Дело в том, что аналогом (современным эквивалентом) специализированной машины может быть только другая специализированная машина, которая тоже «редко, если вообще когда-либо, продается или сдается на рынке». Стало быть, оценить затраты на изготовление аналога столь же трудно, как и затраты на изготовление оцениваемой машины.

Аналогичные проблемы возникают и при использовании российских стандартов оценки. Так, в (ФСО №1, п. 19) говорится, что «затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки».

Однако при наличии «достоверной информации» о затратах на *приобретение* машины или ее аналога оценщик обычно использует различные достаточно обоснованные методы сравнительного подхода, не предусматривающие ни расчетов «показателей качества» машин, ни особого учета функционального и экономического устаревания. А оценить затраты на *создание* (изготовление, производство) технически сложных и серийно выпускаемых машин и их аналогов практически невозможно, на что в стандартах оценки не обращается внимания.

6. Выводы

1. Оценка простых по конструкции и не сложных в изготовлении машин возможна с применением поэлементного метода, относящегося к затратному подходу. Однако оценка стоимости таких машин с помощью сравнительного подхода будет гораздо более точной и обоснованной.

2. В тех случаях, когда затратный подход опирается на затраты по приобретению машины на первичном рынке (т.е. на их рыночные цены), соответствующие методы оказываются одними из методов сравнительного подхода, причем не самыми лучшими.

3. В тех же случаях, когда для применения затратного подхода необходимо оценивать затраты на создание (изготовление, производство) машины и/или ее аналога, такая оценка оказывается невозможной в отношении практически всех серийно выпускаемых и сложных в изготовлении машин предприятий промышленности, транспорта, строительства и других секторов экономики. Это не позволяет согласиться с рекомендацией стандартов оценки об

использовании методов затрат воспроизводства или замещения при оценке специализированных машин, особенно тех, которые «очень редко, если вообще когда-либо, продаются или сдаются на рынке».

4. Представляется, что требование международных и европейских стандартов оценки учитывать функциональное и экономическое устаревание машины путем сопоставления ее с «современным аналогом» появилось в результате не критического и механического распространения методов оценки недвижимости на оценку машин и оборудования.

5. На этих основаниях следовало бы исключить из международных и национальных стандартов оценки возможность применения затратного подхода к оценке машин и оборудования, во всяком случае – серийно выпускае-

№ 611.

6. ФСО № 10. Оценка стоимости машин и оборудования. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2016 года № 328.

7. Азгальдов Г.Г. (2011). Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: Учеб. пособие / Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В. Саловов. М.: Высш. шк., 2011. 143 с.

8. Антонов В.П. (ред.) (2005). Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие. М.: Русская оценка. 254 с.

9. Вейт Н.В. (2009) Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие. СПб.: СПбГУЭФ. 124 с.

10. Виленский П.Л., Давыдов В.Н., Смоляк С.А. (2015). Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. Изд. 5-е. М.: Поли Принт Сервис. 1300 с.

менения затратного подхода определена в (EVS 2016, EVIP 5, para 64.1.1): «Затратный подход наиболее часто используется для оценки стоимости замещения специализированных объектов имущества и других объектов, которые очень редко, если вообще когда-либо, продаются или сдаются на рынке. Это означает, что затратный подход, как правило, используется только тогда, когда отсутствие активности на рынке не позволяет применить сравнительный подход и когда оценка объектов имущества, подлежащих оценке, не может быть проведена на основе доходного подхода».

ны), соответствующие методы оказываются одними из методов сравнительного подхода, причем не самыми лучшими.

3. В тех же случаях, когда для применения затратного подхода необходимо оценивать затраты на создание (изготовление, производство) машины и/или ее аналога, такая оценка оказывается невозможной в отношении практически всех серийно выпускаемых и сложных в изготовлении машин предприятий промышленности, транспорта, строительства и других секторов экономики. Это не позволяет согласиться с рекомендацией стандартов оценки об

использовании методов затрат воспроизводства или замещения при оценке специализированных машин, особенно тех, которые «очень редко, если вообще когда-либо, продаются или сдаются на рынке».

4. Представляется, что требование международных и европейских стандартов оценки учитывать функциональное и экономическое устаревание машины путем сопоставления ее с «современным аналогом» появилось в результате некритического и механического распространения методов оценки недвижимости на оценку машин и оборудования.

5. На этих основаниях следовало бы исключить из международных и национальных стандартов оценки возможность применения затратного подхода к оценке машин и оборудования, во всяком случае – серийно выпускаемых.

Литература:

1. IVS 2017. International Valuation Standards 2017. International Valuation Standards Council. Norwich: Page Bros, 115 p.
2. EVS 2016. European Valuation Standards 2016. Eight edition, TEGoVA. 370 p.
3. Fishburn P. (1970). Utility Theory for Decision Making. New York et al. Wiley. 234 p.
4. ФСО № 1. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297.
5. ФСО №7. Оценка недвижимости. Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года

УДК 373.112

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ КОММУНАЛ ХИЗМАТ КЎРСАТИШИ ТАРМОГИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШИ ЙЎЛЛАРИ

Giyasov Bobo Jurakulovich, dotsent; Isrofilov Firdavs, magistr

Самарқанд вилоятида коммунал хизматларин ислох қилини ва коммунал хизматлар сифатини яхшилаш жараёнида излага келган бир қатор муаммолар соҳада туб ўзгаришларни талаб қилди ва истисодий ислохларнинг янги босқичи бошланди Самарқанд вилояти коммунал хизматларини кўрсатишни яхшилаш жараёни уй-жой коммунал хўжалигида истисодий ислохларни талаб қилди. Вилоятимиз аҳолисининг моддий ва маънавий ҳаётининг изчил яхшиланиши, истисодиётимизнинг жадал ва муносиб ривожланиши аҳоли турмуш даражасининг барқарор равишда яхшиланишига муваффақият қозонишнинг муҳим интиқимий-истисодий вазифаси сифатида белгиланган.

Калитли сўзлар: Коммунал хизмат, газ таъминоти, сув ва оқова таъминоти, ободлаштириши, санитария хизмати, интиқимий соҳа, коммуникация тармоғи, миқоз, хизмат, тўлов, тежамкорлик, муаммо, аҳоли, талаб, таклиф, бозор муносибатлари, шартнома, корхона, вилоят, шаҳар, истисодий ислохот, қарор, моддий, коммунал хўжалиги, субъектлар, барқарор ривожланиши, моддий ва энергия ресурслари, сарф, тежамкорлик, механизм, коммунал хизматлар, таннархнинг арзонлашуви, сифат, устувор омил.

Пути эффективного управления отрасли коммунальных услуг Самаркандской области

Ряд возникающих проблем в процессе реформирования коммунальных служб и повышения качества государственных услуг в Самаркандской области привел к необходимости кардинальных изменений в отрасли и начала нового этапа экономических реформ. Процесс совершенствования оказания коммунальных услуг Самаркандской области, требует экономических преобразований в жилищно - коммунальном хозяйстве. Последовательное улучшение материальной и культурной жизни населения нашего региона, быстрое и сбалансированное развитие нашей экономики обеспечивает прочную основу для устойчивого повышения уровня жизни. Поэтому, улучшение управления жилищно-коммунальными услугами определяется как важная социально-экономическая задача для повышения благосостояния населения.